

DOI: <https://10.5281/zenodo.17966080>

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Шарипова Ситора Хайдаровна

докторант Бухарского Государственного Университета

Email: s.x.sharipova@buxdu.uz

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль интерактивных методов в современном обучении в профессиональной деятельности, использование современных методов на занятиях, наряду с формированием культуры устного общения между преподавателями и студентами, также повышение качество занятий с помощью современных подходов. В статье раскрывается сущность понятий педагогического мастерства, анализируется структура дискурсивной компетентности. Рекомендуются использовать коммуникативный подход к обучению русского языка и литературы, его видам деятельности, а также современные технологии и интерактивное обучение как способы достижения достаточно хорошего уровня языковой коммуникативной компетенции студентов гуманитарных специальностей.

Ключевые слова: педагогическое мастерство, компоненты педагогического мастерства, профессиональная компетентность, педагогическое творчество, педагогическая технология, интерактивные методы обучения, речевые умения, нетрадиционные методы, анализ базовых знаний.

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA RUS TILI VA ADABIYOTI DARSLARIDA MUAMMOGA YO'NALTIRILGAN INTERFAOL O'QITISH METODLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada interfaol usullarning kasbiy faoliyatda zamonaviy o'qitishdagi o'rni, darsda zamonaviy usullardan foydalanish, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida og'zaki muloqot madaniyatini shakllantirish bilan bir qatorda, zamonaviy yondashuvlardan foydalangan holda dars sifatini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Maqolada pedagogik mahorat tushunchalarining mohiyati ochib berilgan va diskursiv kompetensiya tuzilishi tahlil qilingan. Gumanitar fanlar bo'yicha talabalarning lingvistik kommunikativ kompetensiyasining etarlicha yaxshi darajasiga erishish yo'llari sifatida rus tili va adabiyotini, uning faoliyat turlarini, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va interfaol ta'limni o'qitishda kommunikativ yondashuvdan foydalanish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik mahorat, pedagogik mahorat komponentlari, kasbiy kompetensiya, pedagogik ijod, pedagogik texnologiya, o'qitishning interfaol usullari, nutqiy malakalar, noan'anaviy usullar, tayanch bilimlarni tahlil qilish.

EFFECTIVENESS OF USING A PROBLEM-BASED INTERACTIVE TEACHING METHOD IN RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE LESSONS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

ABSTRACT

This article examines the role of interactive methods in modern teaching in professional activities, the use of modern methods in the classroom, along with the formation of a culture of oral communication between teachers and students, as well as improving the quality of classes using modern approaches. The article reveals the essence of the concepts of pedagogical skill, analyzes the structure of discursive competence. It is recommended to use a communicative approach to teaching the Russian language and literature, its types of activities, as well as modern technologies and interactive learning as ways to achieve a sufficiently good level of linguistic communicative competence of students in the humanities.

Keywords: pedagogical skill, components of pedagogical skill, professional competence, pedagogical creativity, pedagogical technology, interactive teaching methods, speech skills, non-traditional methods, analysis of basic knowledge.

ВВЕДЕНИЕ

Среди большого разнообразия педагогических методов, приемов, технологий, в последнее время особый интерес вызывают интерактивные методы обучения. Эта форма организации занятий находится в центре исследования, как ученых-педагогов, так и учителей школ. Вопросам интерактивного обучения посвящены работы многих ученых и специалистов как: С. Ю. Курганова, В. Х. Шейне, М. В. Кларина и другие.

Основная часть. Для осуществления обучения с применением интерактивных методов педагог должен обладать педагогическим мастерством. Педагогическое мастерство — это высокий уровень профессиональной

деятельности преподавателя. Внешне оно проявляется в успешном творческом решении самых разнообразных педагогических задач, в эффективном достижении способов и целей учебно-воспитательной работы.

С внутренней стороны педагогическое мастерство — это функционирующая система знаний, навыков, умений, психических процессов, свойств личности, обеспечивающая выполнение педагогических задач. В этом плане педагогическое мастерство — выражение личности преподавателя, его возможностей самостоятельно, творчески, квалифицированно заниматься педагогической деятельностью.

Педагогическое мастерство включает в себя следующие компоненты:

I - Профессионально-педагогическая направленность личности учителя.

II - Профессионально значимые знания.

III - Профессионально необходимые способности, умения и навыки.

IV - Профессиональное творчество.

По своей сущности деятельность педагога носит творческий характер, поскольку она включает в себя множество различных ситуаций, требующих немедленного решения. Как правило, эти ситуации нестандартны, поэтому педагог должен находить различные варианты решения проблем - а это, как известно, требует творческого подхода к своей работе.

Особенность педагогического творчества обуславливается особенностями труда педагога: обучение, воспитание и развитие - это процесс, включающий в себя бесчисленное количество педагогических ситуаций, связанных с формированием личности, нравственности, мировоззрения, убеждений, сознания, поведения учащихся. В поиске путей, способов (методов), средств решения этих проблем, в технологии их применения и проявляется творчество педагога.

Только творчески работающий учитель может успешно обучать и воспитывать детей, подростков, молодёжь, изучать и использовать передовой педагогический опыт.

Поднятие педагогического и воспитательного мастерства на более высокий уровень отражает специальное совершенствование методов и приемов, которое должно обеспечить высокую эффективность труда воспитателей и педагогов.

Чтобы применять интерактивные методы, учитель должен научиться работать в режиме творческого развивающегося обучения. Освоение проблемно-поисковых методов — основа организации творческо-исследовательской деятельности учащихся, а, следовательно, и основа интерактивного обучения. При интерактивном обучении практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Под интерактивным методом обучения

понимаются, «... все виды деятельности, которые требуют творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого ученика». [1]

При этом результат, полученный самостоятельно, имеет для ребенка большую ценность, чем сообщенный ему учителем. Спектр интерактивных методов чрезвычайно широк. По целевой ориентации среди них могут быть выделены: дидактические, позволяющие сформировать познавательные, практические умения, организовать различные виды учебной деятельности; воспитывающие, направленные на развитие нравственно — этических, волевых и других качеств обучаемых; контролирующие, ориентированные на реализацию контрольно — оценочной функции. [2]

Применение интерактивных методов обучения позволяет решать многие проблемы: формировать интерес к изучаемому предмету; развивать самостоятельность учащихся; обогащать социальный опыт учащихся путем переживания жизненных ситуаций; комфортно чувствовать себя на занятиях; проявлять индивидуальность в процессе. В методике интерактивного обучения учащиеся обучают друг друга, уважают альтернативное мнение, моделируют различные ситуации, способствуют оздоровлению психологического климата на уроке, создают доброжелательную обстановку. Подобная методика принципиально меняет схему коммуникации учебного процесса. Учитель выступает в качестве организатора процесса обучения и консультанта. Он ни в коем случае не должен замыкать учебный процесс на себе. Главными в процессе обучения становятся связи между учениками, их взаимодействие и сотрудничество. Результаты обучения достигаются взаимными усилиями участников обучения, учащиеся принимают ответственность за результаты обучения.

Говоря об активизации мыслительной деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы с использованием ИКТ, необходимо помнить о внедрении в процесс обучения современных методик и технологий.

Президент нашей республики, Шавкат Мирзиёев на встрече с учителями заявил, что:

«...Мы хотим сделать всех математиками, но это невозможно. Максимум 10% детей хотят быть математиками. Мы должны учить ребёнка так, чтобы это согласовывалось с его желаниями и запросами. Ребёнок сам хорошо знает, что ему интересно. Необходимо перестать учить его всем предметам одинаково и сосредоточиться на интересующей его области», — сказал он. [3]

Развитие общества, науки полностью зависят от знаний, умений и навыков сегодняшних учащихся. Поэтому задачей каждого учителя является накопление серьезной методической базы по использованию современных технологий в

учебном процессе, которые могли бы пробудить у студентов интерес к данной дисциплине. Современные учебники, пособия для учителей позволяют при должной подготовке строить урок так, чтобы развивать у учащихся мышление, внимание и другие виды познавательной деятельности. Продуктивный урок должен формировать не только глубокие и прочные познания, но и умения использовать их в различных ситуациях, апробировать опыт решения проблем самостоятельно. Наилучшие результаты при решении этой проблемы можно получить при наличии активной позиции учащихся в учебном процессе.

Принцип активности учащихся в процессе обучения был и остается одним из основных в дидактике. Поэтому, применение информационных технологий в преподавании русского языка и литературы — это не дань моде, а необходимость. В своей педагогической практике предлагаю использовать следующие интерактивные технологии. «Шаг за шагом» — используется для активизации полученных ранее знаний. Студенты, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, явление и т. д. из изученного ранее материала. Каждый шаг сопровождают названием какого-нибудь термина из правила. На занятиях студенты вполне могут вышагивать, склоняя слова по падежам, называя имена персонажей или авторов произведений, орфограммы, слова по теме «Орфограммы в корне слова» и т. д. «Послушать — сговориться — обсудить» — данный метод способствует активному усвоению знаний, вовлекает в предметную работу учеников с любыми уровнями подготовки. Студентам предлагается подумать и написать 3 слова, относящихся к теме урока. Затем они должны показать их соседу по парте, после за 1,5 минуты из 6 слов отобрать необходимо 3 и огласить их группе. «Лови ошибку» — педагог предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество ошибок в словах в тексте. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. Придя к определенному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты учителю или оглашает задание и результат его решения перед всей группой. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее надо определить на него время. Педагог дает несколько грамматических (синтаксических, морфологических или др.) правил. Одно или несколько из них — неверны. Предлагается найти и доказать ошибочность. «Морфологический ящик» — используется для создания информационной копилки и последующего построения определений при изучении лингвистических понятий. Модель служит для сбора и анализа информации по заданным признакам, выявление существенных и несущественных признаков изучаемого явления. Копилка универсальна, может быть использована на различных предметах. На уроках русского языка — сбор частей слов для конструирования новых слов; сбор

лексических значений многозначных слов; составление синонимических и антонимических рядов; копилка фразеологизмов и их значений; копилка слов, содержащих определенную орфограмму; копилка родственных, копилка иноязычных слов, устаревших слов, слов архаизмов и т.д.

Игровая деятельность все больше должна замещаться ролевыми, деловыми играми, уроками-конференциями, уроками-практикумами уроками-диспута, дискуссий и другими активизирующими методами. Разделив студентов на группы, предлагается им, в зависимости от учебной ситуации, выступить в роли редакторов, корректоров, оформителей стенгазет, составителей рекламы, экскурсоводов и других видов деятельности. Такая работа возможна на уроке любого типа, на разных его этапах. Доказано что, интерактивные технологии обучения способствуют личностному интеллектуальному росту учащихся всех направлений. Личностный рост – это поиск самого себя и реализация. Это движение вперед, навстречу к своему предназначению. Это постоянное самосовершенствование и саморазвитие личности. Это ежедневные победы над собой, над своими страхами и другими отрицательными эмоциями. Личностный рост – это путь к счастью и успеху. Личностный рост учащихся есть развитие ценностного отношения личности к тем объектам действительности, которые признаны ценностью в рамках той цивилизации, с которой отождествляет себя сама личность. Личностный рост студента — это развитие ценностного отношения к объектам действительности, признаваемым ценными в рамках той цивилизации, к которой относится индивид. Учитывая это, следует сказать, что потребность и спрос на личностно-ориентированное образование возрастает все больше и больше в образовательном пространстве.

По литературе можно использовать «Письмо литературному персонажу» — студентам предлагается написать «письмо» литературному персонажу, в котором поддержать его или, наоборот, осудить, может помочь советом, просьбой, выразить свое отношение к его поступкам и ему присутствующему облику в этом произведении.

«Коллективный рассказ» — педагог предлагает ученикам составить коллективно рассказ на заданную тему.

Каждый говорит одно предложение, связывая его с предыдущим. Например, учащиеся сочиняют коллективно рассказ о приключениях героя в фантастическом мире по заданным началом: «Не за синими морями, не за высокими горами, а в нашем...» «Таинственный чемодан» — работа в группах. Педагог предлагает группам угадать, какому литературному герою предстоит чемодан, называя вещи, которые в ней лежат. Например, изучая тему «Приключенческие романы», находим, кому принадлежат чемоданы с вещами.

Компас, карта морей и океанов, учебники по океанографии (Дик), лупа, засушенные насекомые, очки (кузен Бенедикт), вырванный зуб, засушенная крыса, огрызок яблока, нитки черные и белые (Том Сойер). «Встреча литературных героев» — учащиеся называют своих любимых литературных героев, представляют их встречу, о чем бы они говорили, какие советы дали бы друг другу. Например, о чем бы говорили при встрече Том Сойер и Пеппи Длинный чулок, Гобсек и Плюшкин, Наташа Ростова и Татьяна Ларина? [4]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показывает практика, интерактивные методы обучения, при условии их правильной подачи, являются одними из самых успешных педагогических технологий, активизирующих учебно-воспитательный процесс, обеспечивающих не только формирование коммуникативной компетенции, но и воспитывающих языковую личность, способную к профессионально-деловой межкультурной коммуникации, диалогу культур, стремящуюся к саморазвитию и самообразованию, умеющую творчески мыслить и находить эффективные пути решения различных ситуаций будущей деятельности.

Их эффективность заключается в том, что они позволяют вовлечь студентов в активную деятельность, что способствует лучшему усвоению материала. Благодаря таким методам ученики развивают не только знания, но и навыки межкультурной коммуникации, критического и творческого мышления, что особенно важно в условиях глобализации и многокультурной среды.

Интерактивные методы, такие как ролевые игры, дискуссии, дебаты, проектная работа и другие, позволяют не только улучшить коммуникативные навыки, но и учат работать в команде, слушать и уважать мнение других, находить компромиссы и решать проблемы. Эти навыки необходимы для успешной профессиональной деятельности в любой области.

Важно также отметить, что такие методы помогают развить мотивацию студентов, создавая в учебном процессе более динамичную и заинтересованную атмосферу. Когда учащиеся становятся активными участниками, а не просто пассивными получателями знаний, это существенно повышает их заинтересованность и вовлеченность в учебный процесс, а также способствует формированию у них ключевых компетенций для будущей профессиональной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Бабанский, Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе — М.: Просвещение, 2003 г.

2. Васильева Ф.И, Лихошерст Н. В. Почему мы говорим «Да!» интерактивным методам? Учебно-методическое пособие. Чебоксары, 2006.
3. Обращение президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева на встрече с учителями (29 декабрь 2022 год).
4. Зобернюс, О. П. Парная и групповая работа на уроках русского языка. //Русский язык в школе// 2008, № 7.
5. Решеткина, И. В. Интерактивное обучение в контексте современных тенденций развития школьного и вузовского образования. Sharipova S. H. Technology of Problem Learning as a Tool for the Development of Students' Independent Work //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 30. – С. 129-130.
6. Sharipova S. Mastery of the teacher-garant of stable development //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 269-272.
7. Sharipova S. Application of problem educational technologies in higher education system //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 193-197.
8. Шарипова С. Х. Технология проблемного обучения как средство и путь саморазвития студентов //ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 112-116.
9. Xaydarovna, Sharipova Sitora. "Ijtimoiy-Gumanitar Fanlarni O'qitishda Muammoli Ta'lim Texnologiyasidan Foydalanish Mazmuni." Journal of Innovation in Education and Social Research 2.5 (2024): 24-29.
10. Xaydarovna S. S. Bo'lajak Chet Tili O'qituvchilarning Lingvodidaktik Kompetentsiyasi: Shakllanish Darajasini Aniqlash Usuli //Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 93-98.
11. Шарипова С. Oliy ta'lim muassasalarida rus tili fanini o'qitishda muammoli ta'limdan foydalanish //ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 302-307.
12. Sharipova S. K. The essence of using problem-based learning technologies in teaching physical education disciplines //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 120. – С. 01056.
13. Khaidarovna S. S. Role and place of problem-based learning in the educational process //European International Journal of Pedagogics. – 2024. – Т. 4. – №. 01. – С. 24-28.
14. Sharipova S. K. The essence of using problem-based learning technologies in teaching physical education disciplines //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 120. – С. 01056.